

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
11^{ου} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - 2 Οκτωβρίου 2022

2023

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος

Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Νικόλαος Σαριαννίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπρύτανης)
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μενεζές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εκδόσεις
Αθανασίου Αλτιντζή

ΚΡΙΤΙΚΗ 35 ΧΡΟΝΙΑ

Publications
PROPOBOS

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022. Από το 2001, το Συνέδριο συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από ένα Ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων, η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας IFCIS (International Federation of Classification Societies). Η ιστορία του Συνεδρίου είναι σημαντική διότι αναδεικνύει τόσο τις θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο της Ανάλυσης Δεδομένων, αλλά και τα εφαρμοσμένα προβλήματα που εμφανίζονται συνεχώς σε άλλες επιστήμες και αναζητούν λύσεις στις μεθόδους της.

Σκοπός του 11ου Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε πεδία όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, η Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική, η Βιομετρία, η Εκπαίδευση και η Διδακτική, η Ψυχολογία, οι Επιστήμες Υγείας και η Γλωσσολογία. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι και παρουσιάστηκαν 51 εργασίες.

Η εναρκτήρια συνεδρία περιλάμβανε την κεντρική ομιλία του Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή, με τίτλο «Πολίτες και Πανδημία: Αξίες, Στάση, Επίδραση». Η ανάλυση ήταν αποτέλεσμα έρευνας που στοχεύει στον εντοπισμό και τη σύνδεση λογοπλαισίων και ατομικών συμπεριφορών σχετικά με την στάση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Επίσης, στην εναρκτήρια συνεδρία αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, ως επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων.

Για τα Πρακτικά του Συνεδρίου υποβλήθηκαν 16 εργασίες, και έγιναν δεκτές 15 εργασίες μετά από κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζουρνά, Χ., Παπαβασιλείου, Ι., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Εκπαιδευτικό Δράμα και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας: η συμβολή της Ανάλυσης Δεδομένων στο σχεδιασμό στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης</u>	5
Καλκίτσα, Κ., Λαζαρίδου, Π.: <u>Ο έλεγχος διαφθοράς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της ευρωζώνης</u>	15
Κοκκόρης, Χ., Κουτσοπιάς, Ν., Βασιλειάδης, Ν.: <u>Η Ελληνική Επανάσταση στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας (1950 – 1982)</u>	25
Κουτσοπιάς, Δ., Κοκοβίδου, Μ.: <u>Χαρτογράφηση της Έρευνας στο Κανονικό Δίκαιο Διεθνώς από το 1896</u>	35
Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση στην Έρευνα: Μια Διαχρονική Χαρτογράφηση</u>	43
Κυρανά Ζ., Πρατσινάκης Ε., Παπαφιλίππου Ν., Μάρκος Α., Μενεζές Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων μείωσης διαστάσεων σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>	54
Λίτσα, Μ., Μπεκιάρη, Α., Σπανού, Κ.: <u>Ανάλυση κεντρικότητας σε δίκτυα κοινωνικής δύναμης και διαπροσωπικής έλξης φοιτητών</u>	61
Μικέλης, Κ., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Χαρτογραφώντας την Έρευνα για τον Θουκυδίδη: Μια Διαχρονική Βιβλιογραφική Ανάλυση</u>	72
Οραιοπουλου, C., Boutsiouki, S., Koutsoupias, N.: <u>Online Career Counseling in Scientific Research: Bibliometric Data Analysis</u>	81
Παπαφιλίππου, Ν., Κυρανά, Ζ., Πρατσινάκης, Ε.Μ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση</u>	97
Σωτήρογλου, Μ., Χατζηπαντελής, Θ.: <u>ΑΠΘ: στάσεις / απόψεις φοιτητών για το Τμήμα Φοίτησης και το πανεπιστήμιο, 2005-2018</u>	104
Παπαφιλίππου, Ν., Κουτσός, Θ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Στρατηγικές νοερής επίλυσης γραφικών έργων με συναρτήσεις, μαθητών Γ' Λυκείου: Στρατηγική ανάλυσης περιεχομένου συνεντεύξεων με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων</u>	111
Σεραφείμ, Π., Βασιλειάδης, Ν., Κουτσοπιάς, Ν., Κοκκινίδης, Κ.-Η.: <u>Θρησκευτική διπλωματία και επιστημονική έρευνα: βιβλιομετρική ανάλυση</u>	118
Πρατσινάκης, Ε., Κυρανά, Ζ., Παπαφιλίππου, Ν., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων ταξινόμησης σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>	128
Βαγιάνος, Ι., Μπούισης, Ν., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Μελέτη Ψηφιακού Συγγραφικού Πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής: μια Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση</u>	135

Μελέτη Ψηφιακού Συγγραφικού Πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής: μια Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Δημήτριος ΒΑΓΙΑΝΟΣ¹, Ιωάννης ΜΠΟΥΪΤΣΗΣ², Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ³

¹ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

² Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

³ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαδικτυακή Πολιτική, Συγγραφικότητα, Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών, Ιεραρχική Συσταδοποίηση	Η «Διαδικτυακή Πολιτική» είναι ένα πρόσφατα εισηγμένο ερευνητικό πεδίο που εστιάζει στην σχέση μεταξύ του Διαδικτύου και της Πολιτικής και δομείται στο πλαίσιο που ορίζεται τόσο από την επιρροή του Διαδικτύου στις παραδοσιακές μορφές πολιτικής δραστηριότητας όσο και στον τρόπο που η πολιτική εν γένει επηρέασε την εξέλιξη του Διαδικτύου από τα πρώιμα στάδια της μέχρι σήμερα. Έτσι, στο χώρο αυτό αναδύθηκαν επιμέρους ερευνητικές περιοχές όπως η ηλεκτρονική συμμετοχή, ηλεκτρονική δημοκρατία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή οι ηλεκτρονικές προεκλογικές εκστρατείες. Σε αυτή τη μελέτη, το ψηφιακό πλαίσιο του προαναφερθέντος επιστημονικού πεδίου διερευνάται με τη χρήση εργαλείων γλώσσας R που βοήθησαν στην απόκτηση μιας λεπτομερούς εικόνας της αντίστοιχης συγγραφικής δημοτικότητας μαζί με τις συγγενείς παραμέτρους στον ψηφιακό κόσμο. Μεταβλητές όπως τα ετήσια επίπεδα συγγραφής, οι σχετιζόμενες επιστημονικές αναφορές, οι συχνότητες τους σε τοπικό παγκόσμιο ή επίπεδο, οι συνεργατικοί δείκτες, η κατανομή συχνότητων τους, οι σχετικές συχνότητες λέξεων και η δυναμική δικτύωσης τους παρουσιάζονται και αναλύονται για τη δημιουργία της επιδιωκόμενης εικόνας. Τα σύνολα δεδομένων αναλύονται περαιτέρω χρησιμοποιώντας την Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis, MCA) σε συνδυασμό με την Ιεραρχική Συσταδοποίηση (Hierarchical Clustering, HC) σε μια προσπάθεια εντοπισμού μοτίβων και συσχετίσεων εντός των πολύπλευρων πτυχών της συγγραφικότητας στο επιστημονικό πεδίο της Διαδικτυακής Πολιτικής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Δημήτριος Βαγιάνος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη Email: vagianos@uom.edu.gr	

1.Εισαγωγή

Ο όρος «Διαδικτυακή Πολιτική» ή «Πολιτική του Διαδικτύου» αναφέρεται στην αναπαραγωγή πολιτικών διεργασιών στις πολυδιάστατες εφαρμογές που απαντούν στο Διαδίκτυο (Rahyadi, 2019). Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές συζητήσεις στις διαθέσιμες πλατφόρμες επικοινωνίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες γύρω από την πολιτική γενικότερα με σκοπό την ενημέρωση και τη διαμόρφωση γνώμης, η δημιουργία εικονικών κοινοτήτων με κοινές πολιτικές απόψεις ή επιδιώξεις, οι ψηφιακές προεκλογικές εκστρατείες (online campaigning), οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, η δημιουργία κοινωνικών κινήματων και οι διάφορες εκφάνσεις ψηφιακού πολιτικού ακτιβισμού κ.α. (Fung et al., 2013).

Η ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation), η ηλεκτρονική δημοκρατία (e-Democracy) και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) αποτελούν έννοιες που απορρέουν από το επιστημονικό πλαίσιο της Διαδικτυακής Πολιτικής. Η ηλεκτρονική συμμετοχή (Sundberg & Lindblad-Gidlund, 2022) αναφέρεται στην συμμετοχή των πολιτών μέσω εφαρμογών του Διαδικτύου στις πολιτικές διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, με το Web 2.0 να

δεσπόζει σε ό,τι αφορά τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους (Nahon, 2015). Η ηλεκτρονική Δημοκρατία αποτελεί τις πρόσθετες ψηφιακές διαστάσεις που συμπληρώνουν την δημοκρατία ως πολίτευμα με σκοπό να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν τα χαρακτηριστικά της. Μεταξύ αυτών οι πλατφόρμες Διαδικτυακής συζήτησης προς διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η πληθώρα πηγών ενημέρωσης που καθιστούν δυσκολότερη στη σημερινή εποχή την απόκρυψη της αλήθειας και η πρόσβαση των πολιτών στις κρατικές διεργασίες και η επικοινωνία με τους πολιτικούς (Pyroha et al., 2022). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας.

Την τελευταία 20ετία, η Διαδικτυακή Πολιτική αποτελεί αντικείμενο πολύπλευρης επιστημονικής έρευνας με την σχετική βιβλιογραφία να εκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα και σε πλήθος επιμέρους περιοχών. Αντικείμενο της παρούσης έρευνας είναι η μελέτη αυτού ακριβώς του συγγραφικού πλαισίου με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων προς συλλογή δεδομένων και την ανάλυση τους με πολυμεταβλητές στατιστικές μεθόδους (Δρόσος, 2006; Μαυρομάτης, 1999; Μπεχράκης, 1999). Τα αποτελέσματα φιλοδοξούν να φωτίσουν τις επιμέρους διαστάσεις και την δημοτικότητα του συγγραφικού πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής.

2. Μεθοδολογία

Η διεξαχθείσα έρευνα με σκοπό την αποτύπωση μιας λεπτομερούς εικόνας της σχετικής ψηφιακής συγγραφικής δραστηριότητας και δημοτικότητας έγινε με τη χρήση του πακέτου ανοιχτού λογισμικού bibliometrix της R, το οποίο επιτυγχάνει ολοκληρωμένη επιστημονική ανάλυση βιβλιομετρικής χαρτογράφησης (Buyukkidik, 2022). Το λογισμικό τροφοδοτήθηκε αρχικά με τις λέξεις κλειδιά "Politics of the Internet" και "Internet Politics" προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα βιβλιομετρικής ανάλυσης στον υπό εξέταση χώρο βασισμένα στα ετήσια επίπεδα συγγραφής, στις σχετιζόμενες επιστημονικές αναφορές, στις συχνότητες τους σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, στους συνεργατικούς δείκτες, στην κατανομή των συχνοτήτων λέξεων και στην γενική δυναμική της σχετικής δικτύωσης (Fernández et al., 2022). Το συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού παράγει αποτελέσματα με προσπέλαση άρθρων περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και κεφαλαίων βιβλίων, όπως αυτά απαντούν στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων:

- SCOPUS (<https://scopus.com>)
- Clarivate Analytics Web of Science (<https://www.webofknowledge.com>)
- Digital Science Dimensions (<https://www.dimensions.ai>)
- Cochrane Library (<https://www.cochranelibrary.com>)
- Lens (<https://lens.org>)
- PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>)

Το bibliometrix δύναται να δημιουργήσει δίκτυα διασυνδέσεων αναφορών (co-citation coupling), καταγραφή επιστημονικών συνεργασιών και ανάλυση λεκτικών συνδέσεων (co-word analysis) των οποίων η ανάλυση σκιαγραφεί σε ένα πρώτο επίπεδο το συγγραφικό πλαίσιο της Διαδικτυακής Πολιτικής. Στη συγκεκριμένη πειραματική ανάλυση τα αποτελέσματα βασίστηκαν στα εξαγόμενα από δεδομένα άρθρων του Scopus.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα σύνολα δεδομένων τα οποία παράγει το bibliometrix δύναται να αναλυθούν περαιτέρω με μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής (Παπαδημητρίου, 2007). Στη

παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis, MCA) σε συνδυασμό με την Ιεραρχική Συσταδοποίηση (Hierarchical Clustering, HC) με σκοπό την βαθύτερη διερεύνηση (Μπεχράκης, 1999). μέσω του εντοπισμού μοτίβων και συσχετίσεων του συγγραφικού πλαισίου στο επιστημονικό πεδίο της Διαδικτυακής Πολιτικής.

3. Εφαρμογή της μεθόδου και ανάλυση των αποτελεσμάτων

3.1 Αποτελέσματα του bibliometrix πρώτου επιπέδου

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας με τις αρχικές λέξεις κλειδιά τα οποία βρέθηκαν και δίνουν μια πρώτη εικόνα του όγκου των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το bibliometrics με λέξεις κλειδιά τα “Internet Politics” και “Politics of the Internet” με προσπέλαση μόνο της βάσης δεδομένων Scopus, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (1), (2) και (3).

Πίνακας 1

Βασικές Πληροφορίες δεδομένων αναζήτησης Bibliometrix με λέξεις κλειδιά τα “Internet Politics” και “Politics of the Internet”.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
Πηγές (περιοδικά, βιβλία κ.λπ.)	85
Εγγραφα	99
Μέσος όρος ετών από τη δημοσίευση	9,05
Μέσος όρος αναφορών ανά έγγραφο	14,79
Μέσος όρος αναφορών ανά έτος ανά έγγραφο	1,432
βιβλιογραφικές αναφορές	1

Πίνακας 2

Τύποι εγγράφων που βρέθηκαν από το Bibliometrix με λέξεις κλειδιά τα “Internet Politics” και “Politics of the Internet”.

ΤΥΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	
άρθρα	59
Βιβλία	13
κεφάλαια βιβλίων	16
άρθρα συνεδρίων	4
ανασκοπήσεις	6
σύντομες έρευνες	1

Πίνακας 3

Στοιχεία συγγραφέων που βρέθηκαν από το Bibliometrix με λέξεις κλειδιά τα “Internet Politics” και “Politics of the Internet”.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ	
------------	--

Συγγραφείς	116
Εμφανίσεις συγγραφέα	131
Συγγραφείς εγγράφων με ένα μόνο συγγραφέα	60
Συγγραφείς εγγράφων πολλών συγγραφέων	56
Έγγραφα μονοσυγράφων	72
Έγγραφα ανά συγγραφέα	0,85
Συγγραφείς ανά Έγγραφο	1,17
Συν-Συγγραφείς ανά Έγγραφο	1,32
Ευρετήριο Συνεργασίας	2,07

Το σχετικό νέφος που ανταποκρίνεται στην συχνότητα των χρησιμοποιούμενων λέξεων στους σχετικούς τίτλους της βιβλιογραφίας αλλά και στις διαθέσιμες περιλήψεις (abstracts) παρουσιάζεται στο γράφημα 1.

Γράφημα 1. Νέφος Συχνότητας λέξεων στους τίτλους και τις περιλήψεις της καταγεγραμμένης βιβλιογραφίας με αναζήτηση τις λέξεις κλειδιά “Internet Politics” και “Politics of the Internet”.

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, εμφανίζονται ως πιο παρεμφερείς λέξεις στο δείγμα που καταγράφηκε οι: online campaigning, demoicracy, e-democracy, Social Media, China κ.α. . Με μικρότερη συχνότητα εμφανίζονται λέξεις όπως globalization, elections, Internet censorship, digital divide και online mobilization. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν μια πρώτη εικόνα των επιμέρους περιοχών της Διαδικτυακής Πολιτικής, όπως αυτές αντανακλώνται στο βιβλιογραφικό δείγμα που προσπελάστηκε.

Στο σχήμα 2 απεικονίζονται τα ετήσια επίπεδα συγγραφής, όπου σημειώνεται μια απότομη αύξηση στη συγγραφικότητα του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου από το 2005 και μετά, στο δείγμα που εξετάζεται.

Γράφημα 2. Ετήσια επίπεδα συγγραφικότητας στο επιστημονικό πεδίο της Διαδικτυακής Πολιτικής

Η εποχή αυτή συμπίπτει με τη ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας των Μεσων Κοινωνικής Δικτύωσης που παραχώρησαν πρόσφορο έδαφος αμφίδρομης επικοινωνίας για την αναπαραγωγή πολιτικών διαδικασιών στο Διαδίκτυο (Markham, 2016) και ταυτόχρονα πλούσια δεξαμενή δεδομένων για έρευνα γύρω από την Διαδικτυακή Πολιτική και τις εκφάνσεις της. Η έρευνα αυτή αντικατοπτρίζεται στην τάση της καμπύλης του γραφήματος 2.

Το αντληθέν δείγμα βιβλιογραφίας που εξετάζεται έτυχε σημαντικού αριθμού αναφορών, κάτι που απεικονίζεται στο γράφημα 3. Συγκεκριμένα, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό προσμέτρησε τον αριθμό των αναφορών κάθε πηγής στη βάση δεδομένων Scopus και ομαδοποίησε τις αναφορές αυτές ανά συγγραφέα, δίνοντας μια εικόνα των πιο καταξιωμένων και παραγωγικών συγγραφέων στη χρονική περίοδο που εξετάζεται, πάντα σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά τους στην έρευνα επί του επιστημονικού πεδίου της Διαδικτυακής Πολιτικής.

Γράφημα 3. Συνολικές αναφορές ανά συγγραφέα στο επιστημονικό πεδίο της Διαδικτυακής Πολιτικής

Στον πίνακα 4, παρατίθενται τα περιοδικά με την μεγαλύτερη συλλογή άρθρων στο συγκεκριμένο θεματικό χώρο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που εξετάζεται.

Πίνακας 4

Επιστημονικά περιοδικά με την μεγαλύτερη συλλογή άρθρων σχετικών με τη Διαδικτυακή Πολιτική στην υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Επιστημονικά περιοδικά	Άρθρα
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND POLITICS	6
NEW MEDIA AND SOCIETY	5
FIRST MONDAY	4
ECONOMIST (UNITED KINGDOM)	2
EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION	2
ACCESS CONTESTED: SECURITY IDENTITY AND RESISTANCE IN ASIAN CYBERSPACE	1
ACIS 2007 PROCEEDINGS - 18TH AUSTRALASIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS	1
ACTA BIOETHICA	1
AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST	1
AMERICAN POLITICS RESEARCH	1

Το γράφημα 4 επικεντρώνεται στην ομάδα των συγγραφέων της βιβλιογραφικής συλλογής που καταγράφηκαν κατά την συγκεκριμένη αναζήτηση και παρουσιάζει τις «τοπικές» αναφορές που λαμβάνει ο καθένας τους από άλλους συγγραφείς αυτής της ομάδας. Σκιαγραφούνται έτσι οι πιο δημοφιλείς συγγραφείς στις συγκεκριμένες κοινότητες που σχηματίζονται κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί ενός επιστημονικού αντικειμένου. Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών αυτών κοινοτήτων είναι δυνατόν να αποτυπωθούν σε γραφήματα σαν του γραφήματος 4.

Γράφημα 4. Συνολικές αναφορές ανά συγγραφέα προερχόμενες από την κλειστή συγγραφική ομάδα του υπό εξέταση δείγματος στο επιστημονικό πεδίο της Διαδικτυακής Πολιτικής κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Στον πίνακα 5 παρατίθενται οι συνολικές αναφορές, δηλαδή το σύνολο των συνολικών παραπομπών που έλαβαν οι πηγές του υπό εξέταση δείγματος κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο από «καθολικές» πηγές, πηγές δηλαδή ολόκληρης τη βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων. Στην τελευταία στήλη υπολογίζεται η κανονικοποιημένη βαθμολογία παραπομπών για έγγραφα, συγγραφείς και πηγές χρησιμοποιώντας τόσο καθολικές όσο και τοπικές παραπομπές.

Πίνακας 5

Οι βιβλιογραφικές πηγές του υπό εξέταση δείγματος με τις περισσότερες αναφορές από τη συνολικά βιβλιογραφική βάση δεδομένων

Άρθρο	DOI	Συνολικές Αναφορές	Αναφορές μεσοσταθμικά ανά έτος	Κανονικοποιημένες συνολικές αναφορές
GIBSON RK, 1998, HARV INT J PRESS POLIT	10.1177/1081180X98003003003	116	4,64	1,87
FUNG A, 2013, INT STUD REV	10.1111/misr.12028	75	7,5	2,60
HUGHES CR, 2003, CHINA AND THE INTERNET: POLIT OF THE DIGIT LEAP FORW	10.4324/9780203417713 10.1017/S03057410150012	74	3,7	2
HAN R, 2015, CHINA Q	16 10.1080/19331681003656664	66	8,25	3,12
VACCARI VC, 2010, J INF TECHNOL POLIT	10.1080/01924036.2014.973050	54	4,15	1,48
CAIANI M, 2015, INT J COMP APPL CRIM JUSTICE	10.1177/1461444812457336	51	6,38	2,41
VACCARI C, 2013, NEW MEDIA AND SOCIETY	10.1080/03932729.2013.875821	50	5	1,73
MOSCA L, 2014, INT SPECT	10.1177/1461444809105355	48	5,33	4,71
STRANDBERG K, 2009, NEW MEDIA AND SOCIETY	5 10.1177/0267323107085839	45	3,21	2,88
VACCARI C, 2008, EUR J COMMUN	10.1080/19331681.2012.758072	43	2,87	1,19
VACCARI C, 2013, J INF TECHNOL POLIT	10.1080/10304312.2011.562964	34	3,4	1,18
NUNEZ PUENTE S, 2011, CONTINUUM	10.1080/10584609.2016.1201558	32	2,67	1,7
VACCARI C, 2017, POLIT COMMUN	01558	30	5	5,25
KARATZOGIANNI A, 2008, CYBER CONFL AND GLOB POLIT	10.4324/9780203890769	29	1,93	0,81
GIBSON RK, 1998, HARV INT J PRESS POLIT	10.1177/1081180X98003003003	116	4,64	1,89

Στο γράφημα 5 απεικονίζεται η δυναμική των λέξεων που απαντούν συχνότερα, έχοντας εξαιρέσει από το γράφημα τις βασικές λέξεις κλειδιά “Internet Politics” και “Politics of the Internet”. Εδώ μπορεί κανείς να παρατηρήσει την εξέλιξη της δυναμικής κάθε παρεμφερούς στο υπό εξέταση επιστημονικό πεδίο όρου κατά την πάροδο των ετών, από την περίοδο εισαγωγής τους στο επιστημονικό προσκήνιο μέχρι σήμερα.

Γράφημα 5. Εξελικτική δυναμική των λέξεων που απαντούν συχνότερα δίπλα στις λέξεις κλειδιά σε τίτλους και περιλήψεις της υπό εξέταση βιβλιογραφικής βάσης

Παρατηρεί κανείς ότι κάποιες λέξεις αυξάνουν σε εύρος προϊόντων των ετών, όπως π.χ. οι προεκλογικές εκστρατείες (campaigns), η δημοκρατία, η Αραβική Άνοιξη και η Κίνα, ενώ κάποιες διατηρούν σταθερό εύρος όπως π.χ. η ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy). Από αυτό συνάγει κανείς ότι οι μεν αποτελούν πάγια ακαδημαϊκά αντικείμενα έρευνας σταθερού ενδιαφέροντος ενώ οι δε αποτελούν αναδυόμενες επιστημονικές περιοχές που προσελκύουν γεωμετρικά το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές αυτές λέξεις δίνει το γράφημα 6 όπου σημειώνονται και οι λεκτικές συνδέσεις. Παρατηρώντας το κανείς συμπεραίνει ότι στη υπό εξέταση βιβλιογραφική βάση, οι λέξεις που απαντούν στους τίτλους και περιλήψεις εμφανίζουν μια θεματική σύνδεση: τίτλοι που εμφανίζουν τη λέξη Internet περιέχουν συχνά και τις λέξεις politics και governance κι όλα αυτά σε μια ανεξάρτητη βάση από την γενικότερη θεματολογία της Διαδικτυακής Πολιτικής. Επιπλέον, εμφανίζεται μια σύνδεση μεταξύ των όρων της δημοκρατίας (democracy) και της κινητοποίησης (mobilization) σαν απόρροια της Διαδικτυακής Πολιτικής. Η τελευταία εμφανίζει επιπρόσθετα άμεση σύνδεση με τις προεκλογικές εκστρατείες (online campaigns), τα πολιτικά κόμματα (political parties), το YouTube, την διαδικτυακή κινητοποίηση (online mobilization), την πολιτική συμμετοχή (political participation) και την Κίνα, η οποία αποτελεί σταθερό πόλο έλξης πολλών ερευνητικών προσπαθειών με τα ιδιάζοντα πολιτικά της χαρακτηριστικά στο χώρο του Διαδικτύου (Whiting, 2008).

Γράφημα 6. Εξελικτική δυναμική των λέξεων που απαντούν συχνότερα δίπλα στις λέξεις κλειδιά σε τίτλους και περιλήψεις της υπό εξέταση βιβλιογραφικής βάσης

Σε επίπεδο χώρας, το γράφημα 7 απεικονίζει αυτές με τη μεγαλύτερη βιβλιογραφική συνεισφορά στον τομέα της Διαδικτυακής Πολιτικής, πάντα σε ό,τι αφορά την υπό εξέταση βιβλιογραφική βάση. Οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν αυτόνομες συγγραφικές προσπάθειες με την Ιταλία και την Κορέα να εμφανίζουν και ένα ποσοστό συνεργατικής συγγραφής με άλλες χώρες.

Γράφημα 7. Συνεισφορά βιβλιογραφικού έργου στο θεματικό αντικείμενο της Διαδικτυακής Πολιτικής ανά χώρα προέλευσης

Τέλος, σε ότι αφορά τις συνεργασίες αυτές, το γράφημα 8 παρουσιάζει τα ερευνητικά ινστιτούτα (πανεπιστήμια) με τις περισσότερες συνεργασίες, πάντα σε ότι αφορά το συγγραφικό έργο που προέρχεται από αυτά και εμπίπτει στο υπό εξέταση ερευνητικό πεδίο.

Γράφημα 8. Ερευνητικά Ινστιτούτα (πανεπιστήμια) με τις περισσότερες συνεργατικές συγγραφές στο χώρο της Διαδικτυακής Πολιτικής

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω αποτελέσματα ελήφθησαν με την εφαρμογή συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιά κατά τη χρήση του πακέτου bibliometrix. Τα αποτελέσματα, αν και πρώτου επιπέδου πετυχαίνουν να δώσουν μια πολύ καλή πρώτη εικόνα του υπό έρευνα συγγραφικού πλαισίου αναδεικνύοντας ποικίλες πτυχές του από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα δεδομένα όμως που εξάγονται μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω με τη χρήση μεθόδων πολυμεταβλητής στατιστικής. Η εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου ακριβώς παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο.

3.2 Αποτελέσματα Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και Ιεραρχικής Συσταδοποίησης και ανάλυση τους

Στη στατιστική, η Πολλαπλή Ανάλυσης Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis, MCA) είναι μια τεχνική ανάλυσης δεδομένων για ονομαστικά κατηγορικά δεδομένα (Greenacre, 2007) που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την αναπαράσταση υποκείμενων δομών σε ένα σύνολο δεδομένων (Benzécri, 1992). Αυτό το πετυχαίνει αναπαριστώντας δεδομένα ως σημεία σε έναν Ευκλείδειο χώρο χαμηλού αριθμού διαστάσεων (Beh & Lombardo, 2021). Επομένως, η διαδικασία φαίνεται να είναι το αντίστοιχο της ανάλυσης του κύριου στοιχείου για κατηγορικά δεδομένα. Η Πολλαπλή Ανάλυσης Αντιστοιχιών μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της Απλής Ανάλυσης Αντιστοιχίας στη βάση του ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο σύνολο κατηγορικών μεταβλητών (Greenacre, 2006; Orús-Lacort & Jouis, 2019). Συνδυάζοντας την Πολλαπλή Ανάλυσης Αντιστοιχιών (Giordani et al., 2020) με την Ιεραρχική Συσταδοποίηση (Hierarchical

Clustering , HC), είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια ιεραρχία συστάδων (Αθανασιάδης, 1995).

Ο συνδυασμός αυτών των 2 μεθόδων εφαρμόστηκε στο σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν με την χρήση του βιβλιομετρικού λογισμικού bibliometrix. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο γράφημα 9.

Γράφημα 9. Αποτελέσματα Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοιχιών ακολουθούμενων από τη μέθοδο της Ιεραρχικής Συσταδοποίησης στο σύνολο δεδομένων που εξήχθησαν από το βιβλιομετρικό λογισμικό.

Το γράφημα 9 αποκαλείται και θεματικός χάρτης, ο οποίος αναπαριστά τα αποτελέσματα της ανάλυσης όρων που δημιουργεί συστάδες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως επιμέρους κεντρικές ιδέες (themes). Οι δύο άξονες του σχήματος αντιστοιχούν στην πυκνότητα (οριζόντιος άξονας) και στην κεντρικότητα (κατακόρυφος άξονας). Οι δύο αυτοί άξονες ερμηνεύουν την κατηγοριοποίησή των συστάδων σύμφωνα με το τεταρτημόριο στο οποίο ανήκουν (Greenacre, 1991). Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, με υψηλότερη πυκνότητα και κεντρικότητα, εμφανίζονται τα θέματα που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το υπό μελέτη πεδίο και συμβάλλουν στην οικοδόμηση του εννοιολογικού του πλαισίου. Αντίστοιχα, στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο, είναι τα σημαντικά θέματα που διαπερνούν τις διάφορες πτυχές του τομέα μελέτης αλλά έχουν χαμηλό βαθμό ανάλυσης από τη συγγραφική κοινότητα. Στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο απεικονίζονται τα θέματα που δεν έχουν αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον, ενώ το πάνω αριστερά τεταρτημόριο αφορά τα θέματα που εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης αλλά ελάχιστο ενδιαφέρον για το υπό μελέτη πεδίο.

Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, με υψηλότερη πυκνότητα και κεντρικότητα εμφανίζονται οι ακόλουθες συστάδες:

- Μια συστάδα με κεντρική ιδέα την Κίνα
- Μια συστάδα με κεντρική ιδέα τα Νέα Μέσα Ενημέρωσης (New Media)
- Μια συστάδα με κεντρικές ιδέες τα Social Media, την Αραβική Άνοιξη (Arab Spring) και την Λογοκρισία στο Διαδίκτυο (Internet Censorship)
- Μια συστάδα με κεντρικές ιδέες την Δημοκρατία (Democracy), το Ψηφιακό Χάσμα (Digital Divide) και την κινητοποίηση (Mobilization)
- Μια συστάδα με κεντρικές ιδέες το Διαδίκτυο, την Πολιτική και την ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραπάνω θέματα ταξινομημένα σε συστάδες είναι τα σημαντικά θέματα γύρω από τα οποία περιστρέφονται οι συγγραφικές προσπάθειες στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο της Διαδικτυακής Πολιτικής, όπως αυτό σκιαγραφείται στην υπό εξέταση βιβλιογραφική βάση.

Πράγματι, στη διεθνή βιβλιογραφία η Κίνα εμφανίζεται σαν μια ολοένα και πιο ελκυστική ερευνητική περίπτωση λόγω του ιδιαίτερου απολυταρχικού καθεστώτος της και των περιορισμών που επιβάλλει στους πολίτες της στη χρήση του Διαδικτύου (Lyulina & Efimenko, 2022). Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα εμφανίστηκε και στο νέφος των συχνότερα χρησιμοποιούμενων λέξεων με ισχυρή παρουσία ενώ και στα αποτελέσματα της εξελικτικής δυναμικής των λέξεων εμφανίστηκε να έχει μια σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική που εφαρμόζει και η θέση που εγκαθιδρύει στο διεθνές ψηφιακό πολιτικό στερέωμα καθιστούν την Κίνα μια ερευνητικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα στα πλαίσια της Διαδικτυακής της Πολιτικής με συνεπακόλουθα αυξανόμενη τη σχετική συγγραφική τάση.

Τα νέα Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν κι αυτά μια ανεξάρτητη συστάδα και αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συγγραφής λόγω των νέων χαρακτηριστικών που εισάγουν στο χώρο οι τεχνολογίες του Διαδικτύου (Zixuan, 2022).

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εμφανίζονται στην ίδια συστάδα με την θεματολογία της Αραβικής Άνοιξης λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν κατά τη συγκεκριμένη επανάσταση στις Αραβικές χώρες, κυρίως ως πηγές άμεσης ενημέρωσης των συμμετεχόντων αλλά του συντονιστικού ρόλου τους στις κινητοποιήσεις (Markham, 2016). Το θέμα της λογοκρισίας στο Διαδίκτυο εμφανίζεται στην ίδια συστάδα λόγω των περιορισμών που άρχισαν να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις των Αραβικών χωρών στη χρήση του Διαδικτύου από τους πολίτες τους, μετά το ρόλο που διαδραμάτισε κατά τις κινητοποιήσεις της εποχής αυτής.

Οι έννοιες της Δημοκρατίας και του Ψηφιακού Χάσματος (Fisk et al., 2022) έρχονται πάντα σε αντιπαράθεση λόγω του ότι τα διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο εξ' αιτίας του τελευταίου υποθάλπουν αυτήν καθαυτή την έννοια της Δημοκρατίας (Sundberg & Lindblad-Gidlund, 2022). Η συνύπαρξή τους σε μια συστάδα, από αυτήν την οπτική μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο εμφανίζονται τα θέματα που σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον αλλά δεν έχουν μεγάλο βαθμό ανάλυσης και κατά συνέπεια δεν εκτείνονται σε μεγάλο εύρος στο υπό εξέταση θεματικό συγγραφικό πλαίσιο. Τα θέματα αυτά βρέθηκαν να είναι:

- Μια συστάδα με κεντρικές ιδέες τις εκφάνσεις της Διαδικτυακής Πολιτικής σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές εκστρατείες (Online Campaigning) και τις εκστρατείες γενικότερα
- Μια συστάδα με κεντρική ιδέα την παγκοσμιοποίηση (globalization).

Οι ολοένα αναπροσαρμοζόμενες στρατηγικές διαδικτυακών εκστρατειών λόγω των μεταβολών τόσο στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι όσο και στα χαρακτηριστικά των επιμέρους εμπλεκόμενων εφαρμογών (Khaund et al., 2021) του Διαδικτύου (fake accounts, bots, fake news κλπ) φανερώνουν τα μεγάλα περιθώρια για έρευνα που εκτείνονται στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, πράγμα που καθιστά λογική την τοποθέτηση της συστάδας αυτής στο κάτω δεξί τεταρτημόριο.

Η ύπαρξη της παγκοσμιοποίησης σε συστάδα αυτοδύναμα δικαιολογείται με τη λογική ότι είναι ένα θέμα που οριζόντια επηρεάζει όλες τις επιμέρους θεματικές περιοχές της Διαδικτυακής Πολιτικής (Kamssu et al, 2004). Η θέση της στο όριο των δύο δεξιών τεταρτημορίων αντιστοιχεί στο γεγονός ότι ενώ έχει απασχολήσει πολλές συγγραφικές προσπάθειες του χώρου, εντούτοις εξακολουθούν να ανακλύπουν δυναμικά περιοχές ενδιαφέροντος που χρήζουν περεταίρω ανάλυσης.

Τέλος, δεν εντοπίστηκαν συστάδες στα δύο αριστερά τεταρτημόρια (χαμηλή πυκνότητα) που αντιστοιχούν σε περιοχές χαμηλού ενδιαφέροντος. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χρήση συνδυαστικά της Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και Ιεραρχικής Συσταδοποίησης επί των βιβλιομετρικών δεδομένων οδήγησε στην ταξινόμηση των επιμέρους θεματικών περιοχών της Διαδικτυακής Πολιτικής σε συστάδες που σε μεγάλο βαθμό αξιολογείται ως επιτυχής, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής και σε μεγαλύτερα σύνολα βιβλιομετρικών δεδομένων αλλά και σε άλλες διαφορετικές θεματικές περιοχές (Shamsuddin et al., 2022).

4. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Με την παρούσα ερευνητική προσπάθεια φάνηκε ότι το bibliometrix της R μπορεί να αξιοποιηθεί για την αλίευση χρήσιμων δεδομένων από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων γύρω από λέξεις κλειδιά ή τίτλους οποιασδήποτε θεματικής. Η αξιοποίηση του πακέτου είναι φανερό ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα βαθμό μια πρώτη εικόνα του συγγραφικού πλαισίου εξάγοντας δεδομένα σε σχέση με τις πηγές, τους συγγραφείς, τις αναφορές, τις σχετικές συχνότητες κ.α..

Πλήθος στατιστικών μεθόδων μπορούν να εφαρμοστούν επί των αλιευμένων δεδομένων (Καραπιστόλης, 2011α) για να στοιχειοθετήσουν μια εποπτική εικόνα συγγραφικότητας πεδίων. Εν προκειμένω χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Αντιστοιχιών σε συνδυασμό με την Ιεραρχική Συσταδοποίηση, η οποία έδωσε μια πολύ ενθαρρυντική εποπτική εικόνα μέσω της ταξινόμησης σε συστάδες των επιμέρους θεματικών περιοχών της Διαδικτυακής Πολιτικής. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συνολική εικόνα που σχηματίστηκε από την παρούσα ερευνητική προσέγγιση εδράζεται αποκλειστικά σε δεδομένα από τη βιβλιογραφική βάση Scopus με χρήση της συμβολοσειράς αναζήτησης “Politics of the Internet” και “Internet Politics.

Η ενθαρρυντική εικόνα που αποκομίστηκε από την παρούσα ερευνητική προσέγγιση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και επί μιας πολυδιάστατης βιβλιογραφικής βάσης και με περισσότερες λέξεις κλειδιά. Επιπρόσθετα, μπορούν να ερευνηθούν οι τάσεις διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο, τα δίκτυα

συνεργασιών μεταξύ συγγραφέων - ιδρυμάτων και χωρών. Τέλος, τα δίκτυα συνύπαρξης λέξεων κλειδιών θα μπορούσαν ένα πεδίο που αξίζει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Αθανασιάδης, Η. (1995). Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόμηση. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
- Δρόσος, Γ. (2006). Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων. Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.
- Καραπιστόλης Δ. (2011α) «Μέθοδοι Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων». Εκδόσεις Αλτιντζής. Θεσσαλονίκη
- Μαυρομάτης, Γ. (1999). Στατιστικά Μοντέλα και Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
- Μπεχράκης, Θ. (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων: Μέθοδοι και Εφαρμογές. Εκδόσεις Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα.
- Παπαδημητρίου, Γ. (2007). Η Ανάλυση Δεδομένων. Εκδόσεις τυπωθήτω. Αθήνα.
- Beh, E. & Lombardo, R. (2021). Multiple Correspondence Analysis. 10.1002/9781119044482.ch6.
- Benzécri, J.-P. (1992). Correspondence analysis handbook. New York: Marcel Dekker.
- Buyukkidik, S. (2022). A Bibliometric Analysis: A Tutorial for the Bibliometrix Package in R Using IRT Literature. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 13. 10.21031/epod.1069307.
- Fernández L., R. & Alonso, J. & Porraspita, D. & Sánchez, M. (2022). PROSPECTIVE SCENARIOS: A LITERATURE REVIEW USING THE R BIBLIOMETRIX PACKAGE. 18. 1-30.
- Fisk, R. & Gallan, A. & Joubert, A. & Beekhuyzen, J. & Cheung, L. & Russell-Bennett, R. (2022). Healing the Digital Divide With Digital Inclusion: Enabling Human Capabilities. Journal of Service Research. 109467052211401. 10.1177/10946705221140148.
- Fung, A. & Gilman, H. & Shkabatur, J.. (2013). Six Models for the Internet + Politics. International Studies Review. 15. 10.1111/misr.12028.
- Giordani, P. & Ferraro, M. & Martella, F. (2020). Hierarchical Clustering. 10.1007/978-981-13-0553-5_2.
- Greenacre, M. (1991). Interpreting multiple correspondence analysis. Applied Stochastic Models and Data Analysis. 7. 195 - 210. 10.1002/asm.3150070208.
- Greenacre, M., & Blasius, J. (Eds.). (2006). Multiple correspondence analysis and related methods. CRC press.
- Greenacre, M. J. (2007). Correspondence analysis in practice. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
- Kamssu, A. & Siekpe, J. & Ellzy, J. (2004). Shortcomings to Globalization: Using Internet Technology and Electronic Commerce in Developing Countries. The Journal of Developing Areas - J Develop Area. 38. 151-169. 10.1353/jda.2005.0010.
- Khaund, T. & Kirdemir, B. & Agarwal, N. & Liu, H. & Morstatter, F. (2021). Social Bots and Their Coordination During Online Campaigns: A Survey. IEEE Transactions on Computational Social Systems. PP. 1-16. 10.1109/TCSS.2021.3103515.

- Lyulina, A. & Efimenko, E. (2022). Internet censorship in modern China: tight control and a flexible settlement system. *RUDN Journal of World History*. 14. 175-188. 10.22363/2312-8127-2022-14-2-175-188.
- Markham, T. (2016). Review essay: Social media, politics and protest. *Media, Culture & Society*. 38. 946-957. 10.1177/0163443716665101.
- Nahon, K. (2015). Where There Is Social Media There Is Politics. 10.4324/9781315716299-4.
- Orús-Lacort, M. & Jouis, C. (2019). Simple and Multiple Correspondence Analysis. 10.13140/RG.2.2.16880.61448.
- Pyroha, I. & Tokarchuk, L. & Perezhniak, B. & Nikitenko, L. & Berch, V. (2022). E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis. *Revista Amazonia Investiga*. 11. 240-249. 10.34069/AI/2022.51.03.24.
- Rahyadi, I. (2019). POLITIC GOES DIGITAL, SO WHAT? A REVIEW ON INTERNET POLITICS. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*. 1. 11-18. 10.21512/becossjournal.v1i1.5972.
- Shamsuddin, S. & Noriszura, I. & Roslan, N. (2022). A bibliometric analysis of insurance literacy using bibliometrix an R package. *AIP Conference Proceedings*. 2472. 050023. 10.1063/5.0092721.
- Sundberg, L. & Lindblad-Gidlund, K. (2022). Dimensions of e-Participation: Levels of Participation and Citizen Configurations. 173-179. 10.1145/3560107.3560138.
- Whiting, M. (2008). The Great Firewall of China: A Critical Analysis. 50.
- Zixuan W. (2022). Research on the Content positioning of Network New Media and Traditional Magazine in the New Media Era. *Journal of Education and Educational Research*. 1. 115-117. 10.54097/jeer.v1i1.2704.